

Artículo de investigación científica y tecnológica

Cómo citar: Suárez Garay, A., Díaz Izaguirre, Y., & Barrios Suárez, A. (2023). Programa de capacitación dirigido al docente de la primera infancia para la enseñanza y el aprendizaje en Educación Musical en la dimensión estética. *Estrategia y Gestión Universitaria*, 11(1), 1-12.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8021022>

Recibido: 28/06/2022

Aceptado: 09/11/2022

Publicado: 26/04/2023

Autor para correspondencia:

asgaray@uclv.cu

Conflicto de intereses: los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Ania Suárez Garay ¹

Universidad Central de Las Villas Marta Abreu

<https://orcid.org/0000-0002-9032-875X>

asgaray@uclv.cu

Cuba

Yaimara Díaz Izaguirre ²

Universidad Central de Las Villas Marta Abreu

<https://orcid.org/0000-0001-7383-0089>

ydzaguirre@uclv.cu

Cuba

Adiane Barrios Suárez ³

Universidad Central de Las Villas Marta Abreu

<https://orcid.org/0009-0002-2679-725X>

adbarríos@uclv.cu

Cuba

Programa de capacitación dirigido al docente de la primera infancia para la enseñanza y el aprendizaje en Educación Musical en la dimensión estética

Training program aimed at early childhood educators to promote aesthetics in the teaching and learning of Music Education

Programa de formação dirigido a professores de educação infantil para o ensino e aprendizagem em Educação Musical na dimensão estética

Resumen

Introducción: el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación abarca el currículo de la Primera Infancia, una de las dimensiones es la Estética, comprendida como una manifestación artística de Educación Musical. **Objetivo:** proponer un Programa de Capacitación que contribuya a la preparación teórico-metodológica de las docentes de la Primera Infancia para la enseñanza y el aprendizaje de la Educación Musical, como parte de la dimensión estética. **Método:** se emplearon los siguientes métodos: revisión documental, encuesta, método experimental en su variante de pre-experimento, análisis de documentos, observación, prueba pedagógica y encuesta de opinión. **Resultados:** la investigación aporta requerimientos y núcleos básicos, que constituyen contenidos esenciales del Programa de Capacitación y materiales de apoyo para la preparación, donde se destaca el manual, el folleto y el Sitio Web. **Conclusión:** el Programa ejecutado estuvo integrado estructuralmente por áreas, que abarcan las diversas formas organizativas establecidas para la capacitación.

Palabras clave: capacitación, técnico-metodológica, educación musical, preparación, programa

Abstract

Introduction: the improvement of the National Education System covers the Early Childhood curriculum, one of the dimensions is Aesthetics, understood as an artistic manifestation of Musical Education. **Objective:** to propose a Training Program that contributes to the theoretical-methodological preparation of Early Childhood teachers for the teaching and learning of Musical Education, as part of the aesthetic dimension.

Method: the following methods were used: documentary review, survey, experimental method in its pre-experiment variant, document analysis, observation, pedagogical test and opinion survey. **Results:** the research provides basic requirements and nuclei, which constitute essential contents of the Training Program and support materials for preparation, where the manual, brochure and Website stand out. **Conclusion:** the executed Program was structurally integrated by areas, which cover the various organizational forms established for training.

Keywords: training, technical-methodological, musical education, preparation, program

Resumo

Introdução: o aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Educação abrange o currículo da Primeira Infância, uma das dimensões é a Estética, compreendida como uma manifestação artística da Educação Musical. **Objetivo:** implementar visitas de campo como estratégias metodológicas de vinculação universidade-comunidade na formação em enfermagem. **Método:** propor um Programa de Capacitação que contribua para a preparação teórico-metodológica das professoras da Primeira Infância para o ensino e a aprendizagem da Educação Musical, como parte da dimensão estética. **Resultados:** a pesquisa fornece requisitos e núcleos básicos, que constituem conteúdos essenciais do Programa de Capacitação e materiais de apoio para a preparação, onde se destaca o manual, o folheto e o Site Web. **Conclusão:** o Programa executado foi integrado estruturalmente por áreas, que abrangem as diversas formas organizativas estabelecidas para a capacitação.

Palavras-chave: formação, técnico-metodológica, educação musical, preparação, programa

Introducción

La educación de los niños de la Primera Infancia es motivo de interés de muchos países, por lo que cada vez son más los que proyectan políticas y estrategias para brindar atención integral a los niños a partir de su nacimiento (Barón, 2018; Alfonso Amaro et al., Jaramillo Valencia et al., 2019; 2020; Lopes & Güllich, 2020; Otondo Briño y Bascur Vega, 2020; Palacios Hernández y Córdoba Robledo, 2020; Acuña Agudelo & Quiñones Tello, 2020; Fabregas Rodado, 2020; Rojas-Hidalgo et al., 2021; López & Rivero, 2021; Trujillo, 2021; Jalongo, 2021; Arenhardt et al., 2021; Roa González et al., 2022; Su & Yang, 2022; Mármol Castillo et al., 2022; Pérez, 2022; Marín-Suelves et al., 2022; Artigas et al., 2023; Canchola González et al., 2023). El Foro Mundial sobre Educación, celebrado en Incheón, República de Corea en el 2015, planteó la necesidad de formular políticas y programas que promuevan una educación inclusiva y equitativa de calidad y susciten oportunidades de enseñanza y de aprendizaje permanente en todos los contextos y en todos los niveles educativos para el año 2030.

La Conferencia Mundial de Educación para Todos (2000) y la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia (2007), constituyen escenarios en los cuales se ha abordado la educación desde la Primera Infancia. Se declararon los fines y fundamentos para estos primeros años de vida, por considerar que es el período de mayor vulnerabilidad, así como el de mayor necesidad y dependencia de los adultos en la atención de las necesidades básicas para su supervivencia. A nivel internacional, se valora la necesidad de tomar en consideración la preparación y capacitación como vía para el mejoramiento del desempeño del docente. Autores foráneos como Imbernón (1999), Cárdenas (2015), Mazó (2019), Tenorio Eitel et al. (2020), Fontes Guerrero et al. (2020), De la Vega (2020), Cordero Arroyo y Pedroza Zúñiga (2021), Sancar et al. (2021), Fernández-Batanero et al. (2022) y Karlberg y Bezzina (2022) han mostrado la preocupación por todo lo relacionado con la formación del docente, y desarrollo profesional. Todo ello ha sido difundido en trabajos de investigación, congresos y agendas políticas a partir de los retos que impone la sociedad del siglo XXI.

Se exige entonces, la formación de docentes competentes, que puedan satisfacer no solo las necesidades básicas de los infantes, sino ofrecer una educación que cubra además las necesidades afectivas, cognitivas y culturales, en un mundo donde se imponen modelos de los sectores dominantes. Sin embargo, estudios realizados en Cuba demuestran las dificultades existentes en este terreno, asociadas a la heterogeneidad del personal que labora en este nivel educativo, la desvinculación de la teoría y la práctica, las praxis educativas plegadas de dogmas y rigidez en el currículo y los métodos que se emplean, que dan como resultado baja calidad en la profesionalización de las docentes.

En el contexto cubano, la preparación de los docentes ha ocupado un lugar privilegiado, constituye responsabilidad estatal que se refrenda en diferentes Proyectos y Resoluciones; tal es el caso del proyecto de investigación “La capacitación diferenciada para los agentes educativos que atienden a los niños de 0 a 6 años” y en el Decreto Ley no. 350/2018, en las disposiciones generales Artículo 3. Se determina que la capacitación no es más que un conjunto de acciones de preparación, continuas y planificadas, en correspondencia con las necesidades,

dirigida a mejorar las calificaciones y recalificaciones de los trabajadores.

Sobre este particular, en la Educación de la Primera Infancia, se recogen como estudios de valor los rectorados por el Centro de Referencia Latinoamericano de la Educación Preescolar (CELEP). Se destacan: “Estudio para el perfeccionamiento del currículo preescolar cubano” (2004 - 2011); “La capacitación diferenciada para los agentes educativos que atienden a los niños de 0 a 6 años” (2012); y el proyecto “La red educativa en el Consejo Popular para la atención integral a la Primera Infancia” (2016).

El currículo en perfeccionamiento, se toma en cuenta la manera integrada e interdependiente en que se produce el desarrollo durante la Primera Infancia, lo cual demanda de profesionales preparados en dimensiones de educación y áreas de desarrollo. Una de las cinco dimensiones aprobadas es Estética, y tiene entre sus propósitos educar la sensibilidad del niño para que pueda disfrutar, comprender y defender las formas estéticamente bellas. Además, contribuye a mejorar las relaciones entre el niño y el medio, transformar y crear hasta el nivel de realizaciones posibles para cada edad.

Los autores, a partir del estudio de antecedentes, y su condición de miembro del proyecto “La red educativa en el consejo popular para la atención integral a la Primera Infancia”, han constatado insuficiencias en la preparación de los docentes en Educación Musical en la dimensión Estética, las cuales se centran en:

- La preparación teórico-metodológica no satisface las exigencias del currículo en perfeccionamiento, descuidan el desarrollo de la parte sensible en la Educación Musical, la expresión de emociones y experiencias, con relación a los aspectos técnicos que resultan necesarios, pero que en ocasiones restan flexibilidad e integración con el resto de las dimensiones.
- Limitaciones en el tratamiento didáctico a la Educación Musical y al carácter integrador de la educación estética, e insuficiencias en el tratamiento de categorías estéticas presentes en la música.
- Los contenidos impartidos en las diferentes formas de preparación limitan el tratamiento a las habilidades y categorías planteadas en la dimensión Estética.

La situación descrita revela que existen carencias teórico-metodológicas, que señalan la necesidad de precisar núcleos básicos de contenido, y requerimientos para la preparación de los docentes para acometer la Educación Musical como parte de la dimensión Estética. Por tales razones, se define como objetivo: Proponer un Programa de Capacitación que contribuya a la preparación teórico-metodológica de las docentes de la Primera Infancia para la Educación Musical, como parte de la dimensión Estética.

Materiales y métodos

El estudio tuvo un enfoque mixto, aunque existió predominancia sobre lo cualitativo. Las razones por los cuales se llevó a cabo el estudio siguiendo este enfoque estuvo expresado en la sustentación de evidencias que buscaron estar

orientadas hacia una descripción tanto cualitativas como cuantitativas del fenómeno en cuestión, donde los datos y estadísticas complementaron las descripciones cualitativas efectuadas. Esto, logró evidenciar una comprensión, así como una explicación macro, teniendo en cuenta, diversos modelos como el humanista, el hermenéutico, así como el inductivo (Sánchez, 2019; Mensah, 2019).

Se emplearon los siguientes métodos: revisión documental, encuesta, método experimental en su variante de pre-experimento, análisis de documentos, observación, prueba pedagógica y encuesta de opinión. En la constatación final se aplicaron los mismos instrumentos con algunas modificaciones, mientras que a nivel matemático se utiliza el análisis porcentual, las tablas y los gráficos de estadística descriptiva y estadística inferencial.

Resultados y discusión

La preparación del docente de la Primera Infancia para acometer la Educación Musical de la dimensión Estética

Los cambios en la educación requieren, de forma inmediata, la actualización de los profesionales responsables de llevar a cabo las transformaciones, y que estén dispuestos a elevar su preparación para perfeccionar la realidad educativa de sus planteles. Si se organiza desde la institución, propicia su planificación, ejecución y control sistemático, certero, personalizado y contribuye al interés profesional de los docentes en formación.

La preparación de los docentes garantiza que puedan estimular el desarrollo de las capacidades de los menores, y la adquisición de habilidades que permitan alcanzar los logros del desarrollo en el menor tiempo y con mayor calidad. Por ello la motivación es fundamental, junto a la necesidad de ampliar sus conocimientos. Deben tener conciencia de la utilidad que esto reviste, dado el encargo social de la profesión que desempeñan. Añorga (1993), concibe la preparación como el proceso que contribuye a la formación y mejoramiento ascendente del profesional. Su extensión abarca, tanto lo procedimental como lo actitudinal, donde los conocimientos, habilidades y modos de proceder convergen en el cumplimiento de sus tareas sociales.

Los autores asumen que la preparación del docente de la Primera Infancia es un proceso planificado, intencionado y sistemático. Se encamina a la actualización y profundización permanente, y está dirigida a aquellos contenidos que emanan de sus esferas de actuación. Por tales motivos no se agotan, porque las condiciones del desarrollo vertiginoso de la época en todas las esferas, exige cada día el dominio de nuevos recursos teóricos y prácticos. De esta forma, lograr el desempeño de las funciones que le son inherentes a la profesión con la mayor efectividad.

A tono con lo anterior, se hace necesario incluir nuevos contenidos en la preparación de los docentes, que les permitan dar respuesta a las exigencias de la sociedad, y a la concepción del perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en la Primera Infancia. Una vía efectiva lo constituye la capacitación, que posibilita dar solución a las carencias de los docentes.

La dimensión Estética dentro del currículo

En el proyecto de investigación “Estudios para el perfeccionamiento del currículo preescolar cubano” (2004-2011), dirigido por el Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Preescolar, perteneciente al programa ramal 1, en su etapa de diagnóstico mostró razones que sustentan la necesidad de su perfeccionamiento. Dentro de ellas, la falta de integración en la organización de los contenidos, así como las vías y procedimientos que garantizarán su asimilación. Con vistas a lograr mayor integración en el currículo, se determina organizar los contenidos en dimensiones de educación y desarrollo para el currículo de la Primera Infancia: Social-Personal, Comunicación, Relación con el entorno, Motricidad y Estética. Esto se corresponde con el fin de la educación de la Primera Infancia, que implica colocarlo en el centro del proceso educativo. Se estructura a partir de la conformación de un núcleo integrador, donde confluyan todas las dimensiones que aglutinan las direcciones en que se manifiesta el desarrollo infantil.

En el caso de la dimensión Estética, vale precisar que tiene como propósito el desarrollo en el niño de todo lo estéticamente bello de la vida cotidiana, la naturaleza, el entorno, las relaciones sociales y algunas manifestaciones del arte (música, expresión corporal, plástica y literatura). La interrelación entre los contenidos, no impide en ningún caso que cada uno tenga un tratamiento específico en el momento que lo requiera, en el desarrollo de las diferentes habilidades. Se tienen en cuenta las necesidades de los niños y las modalidades de atención educativa.

Díaz (2010) plantea que, en la concepción de la dimensión Estética, se debe tener en cuenta su carácter integrador y totalizador. Se debe llevar a todos los momentos de la vida del niño, hacerla rica e interesante, convertirla en una de sus necesidades para modelar su mundo interior. Con la aspiración de desarrollar habilidades para ver, apreciar, sentir, comprender, transformar su medio a partir de lo significativo, motivacional e interesante, desde las realizaciones posibles de la edad.

Los núcleos básicos de la dimensión Estética que se particularizan en la Educación Musical, conforman el contenido de capacitación de los docentes y se concretan en el programa diseñado. Se transmite un caudal de saberes a los niños, que son procesados de forma amena y divertida, como los conocimientos sobre su propio cuerpo, sistemas sensoriales, miembros de la familia. También pueden aprender sobre la naturaleza y su cuidado, necesidad de proteger el medio ambiente, los animales y plantas de su entorno, así como el trabajo de las personas y su utilidad. Por otro lado, las canciones u obras infantiles despiertan emociones y sentimientos sobre su país, cultura, tradiciones, símbolos, atributos y personalidades históricas.

Propuesta de Programa de Capacitación

El diagnóstico realizado demostró que los docentes de la Primera Infancia no se encuentran lo suficientemente preparados en Educación Musical. Para resolver el problema existente en la práctica educativa, se diseña un Programa de Capacitación que contribuye a elevar su nivel de preparación. De esta forma, lograr un desempeño exitoso en el proceso de implementación del currículo en perfeccionamiento.

Objetivo general del Programa de Capacitación: Contribuir a la preparación teórico-metodológica de las docentes de la Primera Infancia en Educación Musical.

Se toma en consideración el diagnóstico de necesidades generales e individuales de los docentes, que permitan el tránsito a una zona de desarrollo próximo en los ámbitos personal y profesional. Se debe potenciar mediante acciones de preparación el trabajo en equipo, con las posibilidades que ofrece el desarrollo de talleres y el programa de autopreparación.

También se tiene en cuenta el principio de la interrelación entre las exigencias institucionales y las particularidades, se caracteriza por su carácter objetivo, porque las diferentes formas de capacitación que se adoptan parten de los resultados del diagnóstico. Se sustenta, además, en la ley de la Didáctica la relación del proceso educativo con el contexto social. Tiene un carácter flexible debido a que su concepción incluye actividades diferenciadas, según las condiciones concretas del lugar en que se implementan, las necesidades de los docentes y las particularidades del contenido de Educación Musical.

Se tiene en cuenta la red interna, que consiste en las relaciones de coordinación entre personas de diversos sectores de la comunidad en el Consejo Popular. Se establecen intercambios recíprocos de bienes y servicios, orientados hacia la atención integral de niños, familias y demás agentes educativos de la Primera Infancia en las dos modalidades de atención educativa. De esta forma, conseguir un nivel cualitativamente superior en los tres componentes de la Educación Preescolar (Círculo Infantil, grado preescolar de la Escuela Primaria y Programa “Educa a tu hijo”), desde una perspectiva social amplia y participativa, en el abordaje integral de problemas y potencialidades.

El principio del carácter integrador de la capacitación se concreta en las relaciones que se establecen entre los objetivos y contenidos de las diferentes formas de capacitación, y en la respuesta que da al carácter integral de las manifestaciones artísticas de la dimensión Estética. La participación activa del docente, en el proceso de dirección de la capacitación como principio, se aprecia en las posibilidades que brindan los talleres.

Exigencias para la aplicación del Programa de Capacitación:

- Desarrollar el diagnóstico del docente, a partir de las necesidades personales, en correspondencia con las condiciones del contexto donde desarrolla su labor educativa en la red interna de la Educación de la Primera Infancia.
- Concebir los núcleos básicos de la Educación Musical como aspectos centrales de las formas de capacitación diseñadas, de manera que todo contenido propuesto dentro del programa tribute a su aplicación.
- Establecer relación intra dimensión entre el contenido de Educación Musical y el resto de los contenidos de las manifestaciones artísticas de la dimensión Estética, así como inter dimensión.
- Desarrollar contenidos de Educación Musical que prepare a los docentes, considerando la relación entre los aspectos teóricos y metodológicos.

El Programa de Capacitación que se propone se distingue por su carácter

diferenciado, y las áreas que lo integran son: diagnóstico, planeación de las acciones, elaboración de las orientaciones metodológicas para la ejecución de las formas de capacitación y ejecución y desarrollo de las acciones del Programa de Capacitación.

Diagnóstico

El objetivo fundamental es la determinación del estado actual de la preparación de los docentes de la Primera Infancia, en aspectos teóricos-metodológicos de la Educación Musical. Para ello, se cumplen determinadas tareas que se explican a continuación.

Planeación de las acciones a desarrollar: El objetivo de esta área se centra en diseñar las acciones del Programa de Capacitación. En cada una de las acciones se determinan los objetivos, contenidos, métodos, medios y evaluación, así como otros indicadores que requiere el tipo de programa a desarrollar.

Las formas organizativas de la capacitación que se proponen, se han seleccionado atendiendo al nivel de complejidad ascendente de las mismas. Se tiene en cuenta que, al ser cursadas por los docentes, éstos reciban una preparación inicial que sustente en lo sucesivo una mayor reflexión, innovación y creatividad respecto a la práctica educativa. Dichas formas son: curso, talleres y programa de auto preparación.

El curso propicia que, en la medida en que se introduzcan los nuevos contenidos, los docentes puedan consolidar sus conocimientos, actualizar otros. También puedan lograr y comprender la solución de variadas tareas de su práctica educativa. Los talleres se realizan de forma coordinada con los contenidos del curso por su carácter teórico-práctico. Permiten de manera cooperada, la actualización de los conocimientos de los docentes, se elaboran estrategias, alternativas didácticas, se discuten propuestas para el tratamiento de los contenidos y se arriban a conclusiones generalizadas sobre los aspectos teórico-metodológicos de la Educación Musical en la Primera Infancia.

Comprende la organización de un grupo de contenidos, que son el resultado de investigaciones nacionales e internacionales, de la experiencia práctica y de la sistematización de las concepciones que se esbozan en distintas fuentes bibliográficas. Todo ello es resultado del perfeccionamiento del currículo en este nivel educativo. Otra forma de capacitación lo constituyó el Programa de Auto preparación, que complementa las restantes formas y posibilita el estudio y sistematización de los conocimientos y desarrollo de habilidades. Se realiza mediante la solución de variadas acciones, desde el puesto de trabajo, sin necesidad de horas presenciales; se sustenta en el estudio independiente y la reflexión individual en torno a la práctica.

Los contenidos propuestos permiten el dominio, por parte de los docentes de la Primera Infancia, de los aspectos teórico-metodológicos de la Educación Musical. Estos favorecen la comprensión del carácter sistémico e integral de este proceso y el desarrollo de habilidades como apreciación y producción/expresión. Se recomienda que realicen un estudio de las fuentes bibliográficas, relacionadas con la problemática que se aborda y se compilan en los materiales de apoyo, lo que permitirá su profundización.

La evaluación se orienta en función de valorar la efectividad de las acciones implementadas, en relación con la preparación de los docentes de la Primera Infancia en Educación Musical. Se plantea la evaluación sistemática, parcial y final, con el empleo de la observación y prueba pedagógica.

Análisis de los resultados

De forma general, después de la aplicación de los diferentes instrumentos (observación, prueba pedagógica, encuesta, prueba de los signos y otros) se comprobó una correspondencia con las necesidades iniciales. Todo ello se constata en los documentos e informes muestreados. Se evidencian, además, los vacíos en la preparación teórico-metodológica del docente de la Primera Infancia en Educación Musical, como parte de la dimensión Estética en la muestra seleccionada (docentes de los círculos infantiles en pilotaje).

Por otro lado, se determinaron las principales necesidades en la preparación al docente de la Primera Infancia en Educación Musical. A continuación, se detallan:

- En el orden técnico, asociadas al dominio de los componentes de la Educación Musical.
- En el orden teórico-metodológico:
 - ✓ Comprensión del carácter sensible de la Educación Musical, su importancia para el desarrollo de emociones y experiencias.
 - ✓ Limitaciones en el tratamiento didáctico y categorías estéticas presentes.
 - ✓ Los fundamentos teóricos y metodológicos de la educación estética, y su carácter totalizador e integral, debido a su restricción a la educación artística en el actual currículo.
 - ✓ Dominio de los objetivos, contenidos, selección de las habilidades específicas, así como el repertorio de música infantil.
 - ✓ Tratamiento a las habilidades de apreciar y producir/expressar como eje integrador en correspondencia con el tema principal.
 - ✓ En la lógica de asimilación de las diferentes formas organizativas y los procedimientos para su evaluación.
- La actitud de los docentes con respecto a su preparación.

Al concluir la constatación inicial, se procedió a implementar el Programa de Capacitación con los docentes. Se crearon las condiciones previas, dentro de ellas el intercambio, y se precisaron los principales temas que serían abordados. A partir de los resultados, se valoraron las posibilidades reales para el desarrollo de dichas actividades, que estaban concebidas en el proyecto educativo del centro. Su implementación se efectuó mediante curso, taller y programa de autopreparación, como formas organizativas fundamentales, con el apoyo de materiales elaborados, teniendo en cuenta la carencia de bibliografía existente sobre la temática.

Los altos índices de satisfacción sobre el tema, por parte de los participantes y otros involucrados en la puesta en práctica del sistema de talleres y contenidos del

curso, favoreció y creó un clima de compromiso, entusiasmo y consagración. Por el nivel de respuesta a las tareas asignadas, se promovió y logró la participación de todos los docentes. El Sitio web elaborado fue de gran utilidad y aceptación, ya que permitió la interacción, participación cooperada y demostración del proceso educativo.

El análisis comparativo de los instrumentos aplicados, demuestra que la preparación al docente transita de un nivel bajo a un nivel alto. Se logra corroborar entonces la efectividad del programa propuesto. Entonces, se concretan los principales cambios generados, los cuales se especifican:

- Dominio técnico de los componentes de la Educación Musical en la dimensión Estética, y su tratamiento didáctico en las actividades del proceso educativo.
- Dominio de los fundamentos teóricos y metodológicos de la educación estética, su carácter totalizador e integral, y de las categorías y habilidades estéticas presentes en la música.
- Avances en el dominio del contenido teórico por los docentes, que abarca los núcleos básicos y requerimientos de la Educación Musical como parte de la dimensión Estética.
- Dominio en el desarrollo de habilidades para planificar.
- Mayor dominio en el tratamiento de la Educación Musical, en el proceso educativo, con la aplicación de los requerimientos, núcleos básicos, eslabones y la integración de contenidos en la dimensión Estética.
- Avances notables en el tratamiento a las habilidades de apreciar y producir, como eje principal del contenido en la dimensión Estética, desde la Educación Musical.
- Efecto del Programa de Capacitación, y su alcance en la preparación teórico-metodológica del docente de la Primera Infancia en Educación Musical.

Conclusiones

El análisis teórico facilita una comprensión más exacta sobre la problemática de la preparación de los docentes, de la Primera Infancia en Educación Musical como parte de la dimensión Estética, para enfrentar con éxito las exigencias del nuevo currículo, organizado por dimensiones con un carácter más integrador y totalizador. El Programa de Capacitación surge a partir de una necesidad de la práctica educativa, está integrado por áreas que abarcan las diversas formas organizativas establecidas, las cuales se combinan dialécticamente; se distingue por su carácter diferenciado al considerar la disparidad en la preparación de los docentes en Educación Musical, se aplica en una concepción de red interna de educación de la Primera Infancia a nivel de consejo popular, y posee recomendaciones que guían su instrumentación.

En la valoración de la pertinencia del Programa de Capacitación, se utiliza el método del criterio de expertos, el cual permite obtener un consenso de opiniones

confiables del diseño de la propuesta donde se consideraron positivos todos los aspectos valorados y por consiguiente sus posibilidades de implementación en la práctica. Los resultados obtenidos con la implementación del Programa de Capacitación evidencian las transformaciones cualitativas ocurridas en los niveles de preparación teórico-metodológica de los docentes, lo que corrobora la pertinencia, validez y efectividad de la propuesta.

Referencias

- _____ (2012). *La capacitación diferenciada para los agentes educativos que atienden a los niños de 0 a 6 años*. La Habana.
- Acuña Agudelo, M. P., & Quiñones Tello, Y. D. C. (2020). Educación ambiental lúdica para fortalecer habilidades cognitivas en niños escolarizados. *Educación y Educadores*, 23(3), 444-468. <https://doi.org/10.5294/edu.2020.23.3.5>
- Alfonso Amaro, Y., Díaz López, R., & Borges Fundora, L. (2020). El diálogo en familia: un derecho de los niños de la primera infancia. *Conrado*, 16(76), 169-174. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442020000500169&script=sci_arttext&tlng=pt
- Añorga, J. (1993). *Educación Avanzada: mito o realidad*. Ediciones Universidad Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
- Arenhaldt, R., Herz, M., Zitkoski, J., Diefenthaler, E., Hammes, L., Dos Santos, N., Sfredo, B., Tomazzoni, C., Lampert, C., Safady, H., Da Rosa, N., Castro, R., Porciuncula, V., Da Silveira, C., Gonzales, L., y Garcia, J. (2021). Universidades emergentes no Brasil: experiências da Unila, UFSB e UFFS. *Praxis Pedagógica*, 21(31), 34-56. <http://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.21.31.2021.34-56>
- Artigas, W., Díaz-Chieng, L. Y., Gómez Arévalos, J. A., Camero Gutiérrez, J. S. & Baron, B. (2023). Habits of research: five practical contributions to research training. *Praxis Pedagógica*, 23(34), 1-9. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.23.34.2023.1-9>
- Barón, B. (2018). ¿Quiénes son y dónde están? Investigación biográfica narrativa en el contexto colombiano. *Journal for Educator, Teachers and Trainers*, 9(1), 149-163. <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/59999/328-1975-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Canchola González, J. A., Medina Zuta, P., & Barón-Velandia, B. (2023). Scientific Integrity in Educational Research Processes. *Praxis Pedagógica*, 23(35), 1-4. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.23.35.2023.1-4>
- Cárdenas, Y. (2015). *Programa de superación profesional para las metodólogas integrales en contenidos de la dimensión "Relación con el Entorno"*. [Tesis de doctorado, Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas].
- Centro de Referencia Latinoamericano de la Educación Preescolar (2006). *Estudio para el perfeccionamiento del currículo preescolar cubano*. La Habana,

Cuba:

- Cordero Arroyo, G., & Pedroza Zúñiga, L. H. (2021). Políticas de carrera docente y desarrollo profesional en México a la luz de los resultados de TALIS. *Revista mexicana de investigación educativa*, 26(89), 503-531. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-66662021000200503&script=sci_arttext
- De la Vega, L. F. (2020). Docencia en aulas multigrado: Claves para la calidad educativa y el desarrollo profesional docente. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 14(2), 153-175. <http://dx.doi.org/10.4067/s0718-73782020000200153>
- Decreto Ley No. 350 (2018). *De La Capacitación De Los Trabajadores. Resolución No. 10/2018.*
- Díaz, L. R. (2010). *Diseño de la Dimensión Educación y Desarrollo Estético para el Currículo de los niños de 5 a 6 años de edad.* [Tesis doctoral, Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”].
- Fabregas Rodado, C. J. (2020). El líder transformador y el líder rutinario: sus manifestaciones en hombre y mujer. *Ad-Gnosis*, 9(9), 97-100. <https://doi.org/10.21803/adgnosis.9.9.440>
- Fernández-Batanero, J. M., Montenegro-Rueda, M., Fernández-Cerero, J., & García-Martínez, I. (2022). Digital competences for teacher professional development. Systematic review. *European Journal of Teacher Education*, 45(4), 513-531. <https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1827389>
- Fontes Guerrero, O. L., González Agulló, L., & Rodríguez Sánchez, M. (2020). La comprensión lectora: una prioridad para el desarrollo profesional del maestro en formación. *Transformación*, 16(2), 388-404. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-29552020000200388&script=sci_arttext
- Imbernón, F. (1999). *La formación y el desarrollo profesional del profesorado universitario. Hacia una nueva cultura profesional.* Editorial Graó.
- Jalongo, M. R. (2021). The effects of COVID-19 on early childhood education and care: Research and resources for children, families, teachers, and teacher educators. *Early Childhood Education Journal*, 49(5), 763-774. <https://doi.org/10.1007/s10643-021-01208-y>
- Jaramillo Valencia, B., Borja Perlaza, A. M., & Ríos Ortiz, D. (2019). Influencia del proceso de inclusión a la inversa en el contexto educativo. *Pensamiento Americano*, 12(24), 69-78. <https://doi.org/10.21803/pensam.v12i24.311>
- Karlberg, M., & Bezzina, C. (2022). The professional development needs of beginning and experienced teachers in four municipalities in Sweden. *Professional Development in Education*, 48(4), 624-641. <https://doi.org/10.1080/19415257.2020.1712451>
- Lopes, E. S., & Güllich, R.D.I.C.E. (2020). Ensino de genética no Brasil: um panorama das concepções e estratégias didáticas. *Praxis Pedagógica*, 20(26), 95-116.

<https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.20.26.2020.95-116>

- López, I. H., & Rivero, A. B. (2021). La orientación educativa en valores del educador en formación de nivel medio para desarrollar cualidades morales en los niños/as de la primera infancia. *Didasc@ lia: Didáctica y Educación*, 12(1), 173-184. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7909862.pdf>
- Marín-Suelves, D., Becerra-Brito, C. V., & Rego-Agraso, L. (2022). Digital educational resources in early childhood Education. *Digital Education Review*, (41), 44-64. <https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/31827>
- Mármol Castillo, M. C., Conde Lorenzo, E., Cueva Estrada, J. M., & Sumba Nacipucha, N. A. (2022). Desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes de Educación Superior a través de neuroeducación. *Praxis Pedagógica*, 22(32), 141-174. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.22.32.2022.141-174>
- Mazó, A. (2019). *La preparación al docente de la Primera Infancia para el tratamiento al contenido Motricidad fina*. [Tesis de doctorado, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas].
- Mensah, J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. *Cogent Social Sciences* (5), 1-21. <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1653531>
- Otondo Briño, M., & Bascur Vega, C. (2020). Disortografía y métodos de intervención educativa, *Praxis Pedagógica*, 20(27), 5-28. <http://doi.org/10.26620/uniminuto>. Caldeiro-Pedreira, M.-C., & Castro-Zubizarreta, A. (2020). ¿Cómo enfrentar la educación en la era de la interactividad? *Praxis Pedagógica*, 20(26), 33-53. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.20.26.2020.33-53>
- Palacios Hernández, A. A., & Córdoba Robledo, C. A. (2020). Competencia investigativa como herramienta pedagógica en la enseñanza del derecho. *Pensamiento Americano*, 13(26), 127-138. <https://doi.org/10.21803/penamer.13.26.425>
- Pérez, Y. (2022). El aprendizaje dialógico, proceso para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas. *Praxis Pedagógica*, 22 (32), 116-140. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.22.32.2022.116-140>
- Roa González, R., Quiroga González, N., & Araya Cortés, A. (2022). Educación inclusiva de la primera infancia en tiempos de pandemia COVID-19: Percepciones de las familias. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 16(1), 75-90. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-73782022000100075&script=sci_abstract&tlng=en
- Rojas-Hidalgo, M., Pino-Pupo, C. E., & Ponce-Reyes, S. A. (2021). Comportamiento histórico del proceso educativo de la Primera Infancia en el Círculo Infantil, con énfasis en la evaluación. *Luz*, 20(2), 48-63. <https://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/view/1105>
- Sancar, R., Atal, D., & Deryakulu, D. (2021). A new framework for teachers' professional development. *Teaching and Teacher Education*, 101, 103305.

<https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103305>

- Sánchez, F.A. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: Consensos y disensos. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 13(1), 102-122.
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-25162019000100008
- Su, J., & Yang, W. (2022). Artificial intelligence in early childhood education: A scoping review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 3, 100049.
<https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100049>
- Tenorio Eitel, S. A., Jardi Ferré, A., Puigdel·l·ivol Aguadé, I., & Ibañez Salgado, N. (2020). Intersección escuela-universidad: un espacio híbrido de colaboración para fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente. *Perspectiva educacional*, 59(2), 88-110.
<http://dx.doi.org/10.4151/07189729-vol.59-iss.2-art.1071>
- Trujillo, M. F. (2021). Acompañamiento pedagógico para el desarrollo de la gestión curricular. [Pedagogical accompaniment for the development of curriculum management] *Praxis Pedagógica*, 21(30), 247-267.
<https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.21.30.2021.247-267>

Sobre el autor principal

Ania Suárez Garay es Doctora en Ciencias, profesora en la Universidad Central de Las Villas Marta Abreu, Facultad de Educación Infantil, Departamento Educación Preescolar, Profesora Titular. Es jefa de disciplina en Educación Superior, cuenta con una larga trayectoria y experiencia en el área de la educación.

Declaración de responsabilidad autoral

Ania Suárez Garay 1: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Recursos, software, Supervisión, Validación/ Verificación, Visualización, Redacción/ borrador original, y Redacción, revisión y edición.

Yaimara Díaz Izaguirre 2: Metodología, Recursos, software, Supervisión, Validación/ Verificación, Visualización, Redacción/ borrador original, y Redacción, revisión y edición.

Adiane Barrios Suárez 3: Redacción/ borrador original, y Redacción, revisión y edición.

Financiación

Esta investigación se llevó a cabo mediante recursos propios.